

UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

ECOLE DES SCIENCES DE LA SANTE

**THEME:<<SANTE PUBLIQUE ET GESTION DE LA PANDEMIE COVID-19 AU
CAMEROUN>>**

Rédigé par:

BIBOUM Elisabeth Lysiane

Etudiante en Master Santé publique Option Santé Communautaire

<https://orcid.org/0000-0003-4854-5555>

Résumé

Bien que le Système de Santé Camerounais soit fragile, la jeune population a été moins exposées que celle de certains pays du Nord, la gestion de la pandémie COVID-19 a suscité la réaction des pouvoirs publics par la voie du président de la république S.E Paul BIYA qui par son haute instruction a instruit les mesures barrières pour prévenir et pour réduire la propagation de la pandémie COVID-19. Et également l'éveil du génie thérapeutique de l'archevêque Mgr Samuel KLEDA qui a mis sur pied un médicament qui soigne de milliers de personnes maladies de COVID-19. Ceci nous permettant de vaincre ou alors de riposter activement à cette pandémie.

Mots clés: Santé publique: Gestion: COVID-19

INTRODUCTION

Le 31 décembre 2019, la présence d'un groupe de cas de pneumonie a été officiellement signalée par la commission sanitaire municipale de Wuhan. Le 09 Janvier 2020, les autorités chinoises et l'organisation mondiale de la Santé déclarant que cette maladie infectieuse respiratoire est causée par une nouvelle souche de beta coronavirus, le SARS-CoV-2, ceci marque le début de la propagation de la pandémie dans le monde avec pour point de départ la ville Wuhan, capitale de la province d'Hubei en Chine. Avec une transmission principalement interhumaine directe par voie respiratoire à travers les gouttelettes contaminées ou par voie indirecte à travers les mains contaminées. Ce virus s'est rapidement propagé dans le monde entier réalisant ainsi une pandémie à COVID-19 qui est à présent à l'origine d'une crise sanitaire mondiale. Cette pathologie n'a pas épargné l'Afrique et particulièrement le Cameroun où après la déclaration du premier cas le 6 mars 2020 (au centre médicale la cathédrale).

I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

La totalité des premiers cas de coronavirus dans les pays de la région ont été importés par des voyageurs qui revenaient de pays déjà touchés par la Covid-19. Puis, on a commencé à voir davantage de transmissions locales, à identifier des cas « communautaires » : des cas confirmés en laboratoire mais dont on n'arrive pas à remonter la chaîne de transmissions. Or cet indicateur nous permet de savoir si une épidémie est maîtrisée ou non. Quelle est la gestion de de la pandémie COVID-19 AU Cameroun?

II. METHODES

La description de la gestion de la pandémie COVID-19 au Cameroun se fait par l'observation des décisions présidentielles et ministérielles mises sur pieds par les pouvoirs publics pour réduire la propagation de cette pandémie.

Par conséquent, Sur Très Hautes instructions du Chef de l'Etat, **Son Excellence Paul BIYA**, une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi, 17 mars 2020, à l'effet de faire le point de la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre.

Au terme de cette rencontre, le **Président de la République** a instruit les mesures suivantes :

A compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre :

1. les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées : tous les vols passagers en provenance de l'étranger sont suspendus, à l'exception des vols cargos et des navires transportant les produits de consommation courante ainsi que les biens et matériels essentiels, dont les temps d'escale seront limités et encadrés ; les camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre l'attache de nos différentes représentations diplomatiques ;
2. la délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue ;
3. tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés ;
4. les rassemblements de plus de cinquante (50) personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national ;

5. les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l’instar des jeux FENASSCO et des jeux universitaires ;
6. les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 heures, sous le contrôle des autorités administratives ;
7. un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux ;
8. les déplacements urbains et interurbains ne devront s’effectuer qu’en cas d’extrême nécessité ;
9. les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics : les forces de maintien de l’ordre y veilleront particulièrement ;
10. les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d’hébergement, les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du COVID-19 au Cameroun pourront être réquisitionnées en tant que de besoin, à la diligence des autorités compétentes ;
11. les administrations publiques devront privilégier les moyens de communications électroniques et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de dix (10) personnes ;
12. les missions à l’étranger des membres du Gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues ;
13. les populations sont invitées à observer strictement les mesures d’hygiène recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer.

Il s'agit des mesures certes difficiles mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie.

En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert **1510** mis en place pour la mobilisation des équipes de secours.

Le Gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens des responsabilités, au moment où le monde entier traverse des moments difficiles.

En plus de ces instructions qu'il fallait respecter de manière individuelle et collective, la population camerounaise a également eu recours aux décoctions naturelles et traditionnelles qui ont également aidé la population camerounaise à combattre le virus déjà présent en son sein.

Sans oublier le médicament "potion magique" préparé par Mgr Samuel KLEDA, archevêque de Douala qui déclara: « *Nous avons vaincu le [Covid-19](#) au Cameroun* » au cours d'un point de presse organisé jeudi 10 septembre. Ce médicament qui fait encore beaucoup de miracles de nos jours, car il guérit de centaines voire même de milliers de malades atteints de la COVID-19.

III. RESULTATS ET DISCUSSION

Les points suivants ont été observés au Cameroun :

Confinement: Partiel

Les déplacements à l'intérieur du pays doivent être limités aux déplacements essentiels. Les autorités ont interdit aux transports publics (taxis, bus, motos) de prendre plus de passagers qu'ils n'ont de sièges.

Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Les restrictions concernant les bars,

les restaurants et les lieux de divertissement ont été levées. L'utilisation de masques de protection est obligatoire dans tous les espaces publics du pays. Les personnes qui enfreignent cette mesure sont susceptibles d'être sanctionnées par les autorités.

Port du masque

Les masques sont obligatoires dans les espaces publics

Rassemblements : Partiellement autorisés

Interdiction de manifestations de plus de 50 personnes

Restaurants et bars : Ouvert avec des restrictions

Commerces : Ouverts

Attractions touristiques : Fermées

Cependant, les points suivants marquent la singularité de la COVID-19 en Afrique :

- (1) une capacité diagnostique insuffisante liée au produit intérieur brut,
- (2) une population jeune réduisant la population à risque et le nombre de décès,
- (3) un climat favorable (chaud et humide) limitant la transmission virale,
- (4) de nombreux facteurs socioculturels pouvant limiter la déclaration des cas.

CONCLUSION.

Aujourd'hui, cette crise sanitaire est médiatiquement omniprésente alors que le nombre de décès reste limité en Cameroun, grâce à toutes les pratiques suscitées. En parallèle, des actions concernant les réelles priorités de santé publique africaines (paludisme, diarrhées, SIDA. . .) sont ralenties ou interrompues.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Admin, A., Boniface, M., Roger, M.T.J., Éric, M.T., Tambe, J., Michel, T.S., David, T.Z., 2020.

Gestion de l'épidémie à covid-19 : retour d'expérience dans un centre d'imagerie médicale en Afrique Subsaharienne (Yaoundé, Cameroun). Journal Africain d'Imagerie Médicale : Journal en ligne et en version papier - Printed and online open journal 12.

Covid au Cameroun : informations sur l'épidémie de Coronavirus au 14 avril 2021 [WWW Document], n.d. URL <https://partir.ouest-france.fr/cameroun/covid-19> (accessed 4.14.21).

Epidémie de Coronavirus (COVID - 19) | MINSANTE [WWW Document], n.d. URL <https://www.minsante.cm/site/?q=fr/epid-mie-de-coronavirus-covid---19-> (accessed 4.14.21).

Hardy, É.J.L., Flori, P., 2021. Spécificités épidémiologiques de la COVID-19 en Afrique : préoccupation de santé publique actuelle ou future ? Annales Pharmaceutiques Françaises 79, 216–226. <https://doi.org/10.1016/j.pharma.2020.10.011>

STRATEGIE GOUVERNEMENTALE DE RIPOSTE FACE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) | Services du Premier Ministre [WWW Document], n.d. URL <https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/strategie-gouvernementale-de-riposte-face-la-pandemie-de-coronavirus-covid-19> (accessed 4.14.21).